

2010

FUNConservation Projecto

RELATÓRIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE
MOBILIÁRIO INDUSTRIAL DE TIPOGRAFIA

Cláudio Monteiro

FUNCONSERVATION

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO

Rua da Fonte 28A

2300-024 Junceira – Tomar

Tel. 931134684/967544224

Email: funconservation@gmail.com

NIF.508528097

Coordenador do projecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cláudio Monteiro'. The signature is written in a cursive, flowing style.

FUNCONSERVATION LD^a

WWW.FUNCONSERVATION.COM

RELATORIO DE CONSERVAÇÃO E

RESTAURO DE MOBILIÁRIO

INDUSTRIAL DE TIPOGRAFIA

COORDENADOR DO PROJECTO

DR. CLÁUDIO MONTEIRO

TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E

RESTAURO

GONÇALO CARNEIRO

CONTEÚDO

ÍNDICE DE IMAGENS	5
INTRODUÇÃO	6
OBJECTIVOS.....	7
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO	8
IDENTIFICAÇÃO:.....	8
DESIGNAÇÃO.....	8
PROPRIETÁRIO	8
LOCALIZAÇÃO.....	8
REFERÊNCIAS	8
DATA.....	8
PROPRIEDADES DA OBRA:.....	8
DIMENSÕES.....	8
MATERIAIS	8
OBSERVAÇÕES.....	8
REGISTO FOTOGRÁFICO	8
CONTEXTO HISTÓRICO/ARTÍSTICO	9
CRONOLOGIA	9
JUSTIFICAÇÃO DA DATA	9
INFORMAÇÃO HISTÓRICA.....	9
INFORMAÇÃO ARTÍSTICA/TÉCNICA.....	9
MAPA DE PATOLOGIAS GERAL	10
MAPA DE QUANTIDADES PARA AS PATOLOGIAS	11
METODOLOGIA DE TRATAMENTO.....	12
INVESTIGAÇÃO	12
DESCRIÇÃO TÉCNICA	12
EXAMES E ANÁLISES	12
DESCRIÇÃO TÉCNICA	12
PROTECÇÃO DA OBRA	12
DESCRIÇÃO TÉCNICA	12
TRANSPORTE.....	12
DESCRIÇÃO TÉCNICA	12
DESINFESTAÇÃO.....	12
DESCRIÇÃO TÉCNICA	12

TRATAMENTO DO SUPORTE	12
DESCRIÇÃO TÉCNICA	12
TRATAMENTO DO ACABAMENTO.....	13
DESCRIÇÃO TÉCNICA	13
TRATAMENTOS ESPECIAIS.....	13
DESCRIÇÃO TÉCNICA	13
RELATÓRIO FINAL.....	13
DESCRIÇÃO TÉCNICA	13
MEMÓRIA DESCRITIVA DA INTERVENÇÃO M1	14
EXAMES E ANÁLISES	14
DESCRIÇÃO TÉCNICA	14
PROTECÇÃO DA OBRA	14
DESCRIÇÃO TÉCNICA	14
TRANSPORTE.....	14
DESCRIÇÃO TÉCNICA	14
DESINFESTAÇÃO.....	14
DESCRIÇÃO TÉCNICA	14
TRATAMENTO DO SUPORTE	14
DESCRIÇÃO TÉCNICA	14
TRATAMENTO DO ACABAMENTO.....	15
DESCRIÇÃO TÉCNICA	15
TRATAMENTO DAS FERRAGENS.....	15
DESCRIÇÃO TÉCNICA	15
MEMÓRIA DESCRITIVA DA INTERVENÇÃO M2	16
EXAMES E ANÁLISES	16
DESCRIÇÃO TÉCNICA	16
PROTECÇÃO DA OBRA	16
DESCRIÇÃO TÉCNICA	16
TRANSPORTE.....	16
DESCRIÇÃO TÉCNICA	16
DESINFESTAÇÃO.....	16
DESCRIÇÃO TÉCNICA	16
TRATAMENTO DO SUPORTE	16
DESCRIÇÃO TÉCNICA	16

TRATAMENTO DO ACABAMENTO.....	17
DESCRICHÃO TÉCNICA	17
TRATAMENTO DAS FERRAGENS.....	17
DESCRICHÃO TÉCNICA	17
MEMÓRIA DESCRITIVA DA INTERVENÇÃO M3.....	18
EXAMES E ANÁLISES	18
DESCRICHÃO TÉCNICA	18
PROTECÇÃO DA OBRA	18
DESCRICHÃO TÉCNICA	18
TRANSPORTE.....	18
DESCRICHÃO TÉCNICA	18
DESINFESTAÇÃO.....	18
DESCRICHÃO TÉCNICA	18
TRATAMENTO DO SUPORTE.....	18
DESCRICHÃO TÉCNICA	18
TRATAMENTO DO ACABAMENTO.....	19
DESCRICHÃO TÉCNICA	19
TRATAMENTO DAS FERRAGENS.....	19
DESCRICHÃO TÉCNICA	19
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20
BIBLIOGRAFIA.....	21
ANEXO I.....	22
REGISTO FOTOGRÁFICO	22
ANEXO II.....	26
COMPROVATIVO DO TRATAMENTO COM GÁS (ESPURGO)	26
ANEXO III.....	27
FICHAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS	27

ÍNDICE DE IMAGENS

Foto 1,2,3,4,5,6 geral e pormenor dos cavaletes de tipografia antes da intervenção	8
Foto 2 – M1 cavalete tipográfico antes da intervenção	22
Foto 3 – M1 cavalete tipográfico depois da intervenção.....	22
Foto 4 – M2 cavalete tipográfico antes da intervenção	22
Foto 5 – M3 cavalete tipográfico antes da intervenção	23
Foto 6 – M3 cavalete tipográfico depois da intervenção.....	23

INTRODUÇÃO

O presente relatório surge no âmbito da intervenção de conservação e restauro de três cavaletes tipográficos realizado pela Funconservation lda.

Intervenção essa que foi solicitada pela Câmara Municipal de Leiria com o intuito de colocar os bens patrimoniais no novo museu do moinho velho em Leiria.

Compreende-se dentro deste documento toda a informação reunida durante os trabalhos de estudo e tratamento dos cavaletes, compondo-se por uma ficha de caracterização onde se reúne a informação teórica obtida pela análise e estudo das obras.

Uma mapa de patologias com a relação efeito/causa de forma a explicar em que estado se encontravam os bens antes da intervenção e quais as possíveis causas da sua deteriorização.

A metodologia inicial adoptada para esta intervenção e a memória descritiva dos trabalhos realizados, explicando as suas etapas, de forma pormenorizada visando explicar as decisões tomadas durante os trabalhos de restauro.

OBJECTIVOS

O objectivo de deste projecto de intervenção é o de restituir aos cavaletes tipográficos a sua dignidade e frescura física para poder servir de novo, embora num contexto diferente, agora mais pedagógico.

Neste sentido pretendeu-se repor ao máximo a verdade histórica dos bens patrimoniais, conferindo-lhe estabilidade, e um visual estético de acordo com o que teriam sido em tempos, podendo depois da intervenção prestar também um serviço pedagógico, transportando com facilidade o espectador para o passado apenas pela observação.

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

DESIGNAÇÃO	Conjunto de três cavaletes de tipografia que irão ser identificados adiante como M1;M2;M3
PROPRIETÁRIO	Câmara Municipal de Leiria
LOCALIZAÇÃO	Leiria
REFERÊNCIAS	2009/011
DATA	17/01/2010

PROPRIEDADES DA OBRA:

DIMENSÕES	M1 – larg. 98cm \ alt. 136,3cm \ prof. 64,3cm M2 – larg. 100cm \ alt. 130,5cm \ prof. 65,5cm M3 – larg. 97cm \ alt. 131cm \ prof. 67cm
MATERIAIS	Madeira e metal
OBSERVAÇÕES	

REGISTO FOTOGRÁFICO

FOTO 1,2,3,4,5,6 GERAL E PORMENOR DOS CAVALETES DE TIPOGRAFIA ANTES DA INTERVENÇÃO

CONTEXTO HISTÓRICO/ARTÍSTICO

CRONOLOGIA	Primeira metade do século XX até 1960.
JUSTIFICAÇÃO DA DATA	<p>As técnicas construtivas dos cavaletes, são já muito evoluídas sendo nítida na sua construção marcas de maquinaria moderna. Os puxadores também são um indicador válido da cronologia sendo também muito usados em mobiliário desta época.</p> <p>Embora os cavaletes tenham sofrido ao longo dos anos intervenções de arranjo, só um dos cavaletes (cavalete 1) é que sofreu uma intervenção muito grande. Assim sendo podemos também analisar o desgaste devido ao uso e tendo em conta no contexto em que se inseriam os móveis a relação uso/desgaste que também se encaixa no período de tempo de 30 a 40 anos de uso, ou seja, com um uso frequente das gavetas tendo em conta o tipo de material, quanto tempo seria necessário para produzir um desgaste do tipo apresentado pelas guias das gavetas dos cavaletes.</p> <p>Outro indicador cronológico, foram as inscrições com data gravadas nos cavaletes, que nos fixam um mínimo de idade para os bens em 1969 (data da inscrição mais antiga. (anexo I, foto 7)</p> <p>Existe ainda o registo da publicidade do construtor os móveis que nos indicam que foram feitos em Lisboa na Rua do Norte, 61, pela empresa Soares e Coelho (anexo I, foto 9). A oficina já não existe e não conseguimos obter dados sobre a sua origem.</p> <p>No entanto sabemos que este modelo já era usado muito possivelmente no século XIX e durante o século XX pelos registos encontrados em fotografias (anexo I, foto 10 e 11) de oficinas tipográficas de 1910, (Blackwell 1993:15) e em 1980 (Heitlinger 2006: 13).</p>
INFORMAÇÃO HISTÓRICA	Os cavaletes foram adquiridos em época incerta pela empresa Tipografia Liz tendo deixado de ser usados e armazenados no armazém da empresa até 2009, ano em que foram gentilmente doados à Câmara Municipal para serem restaurados e expostos no novo Museu do Moinho Velho de Leiria.
INFORMAÇÃO ARTÍSTICA/TÉCNICA	<p>Conjunto industrial de três peças de mobiliário de tipografia, de construção simples e rústica.</p> <p>Os cavaletes descrevem-se por um corpo de gavetas finas, cujo o interior é subdividido em várias partes para alojamento dos acessórios tipográficos rematado com um estirador na zona superior, área de trabalho para os tipógrafos fazerem as montagens dos seus trabalhos.</p> <p>São construídos em madeira de pinho através ligações simples fixas com pregos de ferro, sistemas de respiga simples macho e fêmea, e com encaixe em cauda de andorinha nas ilhargas das gavetas. Os fundos das gavetas também utilizam sistema simples com fundo colocado em forma de tampo (painel de madeira maciça fixo com pregos de ferro)</p> <p>Mobiliário sem grandes requintes decorativos, de construção pragmática e simples.</p>

MAPA DE PATOLOGIAS GERAL

IMAGEM	DESCRIÇÃO	CAUSAS POSSÍVEIS
	<p>Sujidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gordura • Restos de tinta • Poeira acumulada 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso profissional e devido ao armazenamento de materiais lubrificados (letras) criando um ambiente muito gorduroso • Devido ao uso profissional onde o uso de tinta era muito comum e próprio. • Falta de cuidado de limpeza, abandono.
	<p>Instabilidade estrutural:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juntas abertas e descoladas • Ligações instáveis • Desgaste das guias e das próprias gavetas • Perda de elementos • Elementos danificados com grandes lacunas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda de poder de fixação do adesivo • Oscilações mecânicas da madeira provocadas pelas alterações higrométricas. • Oxidação e quebra dos fixadores metálicos (pregos) • Acções mecânicas provocadas pelo uso. • Actividade biológica.
	<p>Acabamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muito sujo • Desgaste profundo • Lacunas de grandes dimensões 	<ul style="list-style-type: none"> • Envelhecimento natural dos materiais • Sujidade acumulada • Acções mecânicas de desgaste pelo uso frequente. • Falta de manutenção (abandono)
	<p>Ferragens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda de ferragens • Oxidação 	<ul style="list-style-type: none"> • Acção mecânica provocada pelo uso levou á perda de algumas ferragens. • Oxidação do metal (ferro) provocado pelas reacções químicas do contacto do metal com humidade e ar. • Falta de manutenção (abandono)
	<p>Elementos de marcação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registos de papel com rasgos acentuados, muito desgaste e sujidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Acção mecânica provocada pelo uso. • Acidificação do papel e sujidade causando escurecimento. • Envelhecimento e perda de poder de fixação do adesivo.

MAPA DE QUANTIDADES PARA AS PATOLOGIAS

DESIGNAÇÃO DA PATOLOGIA	QUANTIDADE
Sujidade geral	+++++
Ataque biológico	++++
Juntas abertas	++++
Ligações instáveis	++++
Desgaste e quebra dos elementos estruturais	+++
Perda de elementos	++
Acabamento	+++++
Ferragens	+++++
Elementos de marcação (papel)	++++

Legenda:

+	Muito pouco
++	Algum
+++	Preocupante
++++	Muito mau
+++++	Péssimo

METODOLOGIA DE TRATAMENTO

INVESTIGAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Pesquisa bibliográfica</p> <p>Estudo tecnológico da obra (modo de construção materiais usados)</p> <p>Mapeamento das obras em suporte digital e papel</p> <p>Levantamento rigoroso do estado de conservação e localização de patologias e suas causas.</p> <p>Informação detalhada para melhor realização e orientação dos trabalhos pelos técnicos responsáveis.</p>

EXAMES E ANÁLISES	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Na fase investigação serão feitos testes de solventes e testes metódicos para avaliar quais os melhores solventes a usar e qual a melhor metodologia a aplicar nas tarefas reduzindo perdas de tempo e descontrolo dos cronogramas estabelecidos durante os trabalhos.</p>

PROTECÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Protecção dos elementos históricos presentes na obra (numerações e inscrições em folha de papel colada)</p> <p>Embrulho das obras em papel cartonado a quando do transporte para a oficina e saco de bolhas dois de pontas e transportadas para o museu.</p> <p>Os acessórios e elementos soltos serão colocados dentro de saco de plástico etiquetados e colocados dentro de uma caixa de transporte.</p>

TRANSPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Transporte é feito em veículo apropriado (Ford Transit – caixa fechada) devidamente preparado para o efeito.</p>

DESINFESTAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Desinfestação por via gasosa (expurgo)</p> <p>Aplicação com trincha e seringa</p>

TRATAMENTO DO SUPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Desmontagem total da obra</p> <p>Remoção dos elementos metálicos</p> <p>Remoção de elementos estranhos á obra</p> <p>Revisão das ligações</p> <p>Tratamento das lacunas através da reconstrução com madeira da mesma natureza.</p> <p>Construção dos elementos em falta que sejam indispensáveis ao bom funcionamento do bem e que sejam corroborados por fontes históricas de caris bibliográfico, gráfico ou oral.</p>

TRATAMENTO DO ACABAMENTO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Limpeza química com solventes adequados (decapante, acetona etc.) Aplicação de novo acabamento (acabamento á inglesa) a goma laca e cera.

TRATAMENTO S ESPECIAIS	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	As ferragens serão substituídas por novas idênticas às originais Os elementos de papel serão tratados através da limpeza química cuidada com bicarbonato de sódio e consolidados e protegidos com adesivo tipo Klucel-G.

RELATÓRIO FINAL	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	O relatório será realizado após os trabalhos contendo nele o registo escrito, gráfico e fotográfico da obra bem como todas as informações inerentes ao tratamento.

MEMÓRIA DESCRITIVA DA INTERVENÇÃO M1

EXAMES E ANÁLISES	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Foi feito teste de solventes em que o álcool foi o solvente escolhido para a remoção das gorduras presentes da obra

PROTECÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	A protecção foi feita durante o acondicionamento do móvel no veículo de transporte através da fixação do móvel com cintas de forma, a que permanecesse imóvel durante a viagem evitando contactos bruscos que pudessem danificar ainda mais a obra.

TRANSPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Transporte foi feito em carrinha Ford Transit de caixa fechada devidamente preparada para o efeito apetrechada com cintas de fixação. No transporte final da oficina para o museu, o móvel foi devidamente protegido com cartões e esponjas para prevenir eventuais contactos danosos para o bem.

DESINFESTAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Numa primeira fase a desinfestação por via gasosa do insecto xilófago foi feita em câmara de gás na empresa Liberwords , conforme comprovativo (anexo 2) A segunda fase de desinfestação foi feita por via líquida com a aplicação a trincha de imunizador anti-caruncho. A segunda fase só foi feita depois da limpeza química para uma melhor penetração do produto na madeira.

TRATAMENTO DO SUPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	A peça foi desmontada por completo sendo os seus elementos tratados individualmente através da limpeza mecânica profunda com recurso a bisturi (raspagem dos restos de cola nas ligações), abrasivo sintético (esfregão verde) e aspiração; reconstrução dos elementos em falta com madeira de casquinha; tratamento das lacunas com pasta celulósica (RAYON) e madeira de Casquinha (da mesma natureza que a original), sendo o critério de utilização da madeira para as lacunas de maior dimensão e a pasta para o fechamento de fissuras e fendas bem como pequenas lacunas da madeira. A reconstrução dos elementos em falta foi feita com o critério de assimilação por elementos idênticos presentes no móvel e por informação adquirida oralmente em conversa com o Sr. Vieira, dono da tipografia de onde provieram os cavaletes e pela conservadora da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Anabela Carvalho. O conjunto foi novamente montado substituindo os elementos metálicos por cavilhas de madeira com adesivo PVA, evitando-se assim problemas futuros com a oxidação dos elementos metálicos.

TRATAMENTO DO ACABAMENTO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>O Cavalete M1 tem a particularidade de ser originalmente pintado preto.</p> <p>Este facto foi descoberto através da limpeza mecânica por via húmida da sujidade em que foi usado álcool como desengordurante.</p> <p>Ao remover a sujidade do M1 a pintura monocromática manteve-se, embora muito danificada, enquanto os M2 e M3 foram limpos da mesma forma deixando a madeira á vista. O facto das camadas que pareciam idênticas terem reagido de forma diferente, significa que, a constituição dos materiais de superfície eram diferentes.</p> <p>Na verdade todas a fontes visuais a que conseguimos ter acesso os móveis aparecem negros mas não é perceptível se são pintados ou estão sujos devido ao uso. Também não conseguimos encontrar nenhuma informação clara dos acabamentos deste tipo de mobiliário pelo que a nossa maior informação proveio da análise directa da obra.</p> <p>Neste sentido a conclusão a que chegamos foi que o Cavalete M1 era pintado de preto originalmente, pelo que optamos por refazer a pintura negra com tinta preta semi-malte (ref.895) da marca Dyrup. Esta foi depois protegida por uma segunda camada de verniz Goma-laca.</p>

TRATAMENTO DAS FERRAGENS	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>As dobradiças foram desoxidadas por via mecânica com folha abrasiva e protegidas com aplicação de ácido Tânico em solução de 5% em álcool.</p> <p>Existiam dois tipos de puxadores com modelos completamente distintos, no entanto conseguimos através de fontes visuais descoberta em bibliografia (Heitlinger 13:2006) o modelo original dos puxadores.</p> <p>Devido ao estado avançado de degradação dos puxadores originais, a opção foi de substituir os puxadores por novos com o mesmo modelo.</p>

TRATAMENTO DOS ELEMENTOS EM PAPEL	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Removeu-se os elementos de papel cuidadosamente com acetona para dissolver o adesivo.</p> <p>O tratamento de branqueamento foi feito com um banho de hidróxido de cálcio a 0,15% em água destilada durante 20 minutos.</p> <p>Os papeis foram a seguir colados em dois banhos de água destilada para remover os bicarbonetos de cálcio.</p> <p>Deixados a secar naturalmente, foram fixos novamente ao móvel, no seu lugar original com cola animal (cola de coelho) devido a esta bastante reversível com água quente.</p>

MEMÓRIA DESCRITIVA DA INTERVENÇÃO M2

EXAMES E ANÁLISES	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Foi feito teste de solventes em que o álcool foi o solvente escolhido para a remoção das gorduras presentes da obra

PROTECÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	A protecção foi feita durante o acondicionamento do móvel no veículo de transporte através da fixação do móvel com cintas de forma, a que permanecesse imóvel durante a viagem evitando contactos bruscos que pudessem danificar ainda mais a obra.

TRANSPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Transporte foi feito em carrinha Ford Transit de caixa fechada devidamente preparada para o efeito apetrechada com cintas de fixação. No transporte final da oficina para o museu, o móvel foi devidamente protegido com cartões e esponjas para prevenir eventuais contactos danosos para o bem.

DESINFESTAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Numa primeira fase a desinfestação por via gasosa do insecto xilófago foi feita em câmara de gás na empresa Liberwords conforme comprovativo (anexo 2) A segunda fase de desinfestação foi feita por via líquida com a aplicação a trincha de imunizador anti-caruncho. A segunda fase só foi feita depois da limpeza química para uma melhor penetração do produto na madeira.

TRATAMENTO DO SUPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	A peça foi desmontada parcialmente sendo os seus elementos tratados individualmente através da limpeza mecânica profunda com recurso a bisturi (raspagem dos restos de cola nas ligações), abrasivo sintético (esfregão verde) e aspiração; reconstrução dos elementos em falta com madeira de casquinha; tratamento das lacunas com pasta de cera colorida e madeira de Casquinha (da mesma natureza que a original), sendo o critério de utilização da madeira para as lacunas e a pasta para o fechamento de fissuras, fendas e juntas. A reconstrução dos elementos em falta foi feita com o critério de assimilação por elementos idênticos presentes no móvel e por informação adquirida oralmente em conversa com o Sr. Vieira, dono da tipografia de onde provieram os cavaletes e pela conservadora da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Anabela Carvalho. O conjunto foi novamente montado substituindo os elementos metálicos por cavilhas de madeira com adesivo PVA, evitando-se assim problemas futuros com a oxidação dos elementos metálicos.

TRATAMENTO DO ACABAMENTO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Neste caso como já foi referido não foram encontrados indícios de camadas pictóricas concluindo que a camada negra do M2 eram acumulações de sujidade e gorduras.</p> <p>Por este motivo a nossa opção foi a de colocar o acabamento verniz normal incolor no M2.</p> <p>Verniz esse que é constituído por uma solução de Goma-laca em álcool a 25%, aplicado com trincha em 5 vezes, polidas entre camadas com abrasivo de grão fino. Com a função de fornecer uma filme protector da madeira e de divisão entre a madeira e a camada de cera que foi dada em último lugar para finalizar o acabamento.</p>

TRATAMENTO DAS FERRAGENS	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>As dobradiças foram desoxidadas por via mecânica com folha abrasiva e protegidas com aplicação de ácido Tânico em solução de 5% em álcool.</p> <p>Existiam dois tipos de puxadores com modelos completamente distintos, no entanto conseguimos através de fontes visuais descoberta em bibliografia (Heitlinger 13:2006) o modelo original dos puxadores.</p> <p>Devido ao estado avançado de degradação dos puxadores originais, a opção foi de substituir os puxadores por novos com o mesmo modelo.</p>

TRATAMENTO DOS ELEMENTOS EM PAPEL	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Neste caso os elementos de papel não foram tocados por se encontrarem em razoável estado de conservação.</p>

MEMÓRIA DESCRITIVA DA INTERVENÇÃO M3

EXAMES E ANÁLISES	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Foi feito teste de solventes em que o álcool foi o solvente escolhido para a remoção das gorduras presentes da obra

PROTECÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	A protecção foi feita durante o acondicionamento do móvel no veículo de transporte através da fixação do móvel com cintas de forma, a que permanecesse imóvel durante a viagem evitando contactos bruscos que pudessem danificar ainda mais a obra.

TRANSPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Transporte foi feito em carrinha Ford Tránsit de caixa fechada devidamente preparada para o efeito apetrechada com cintas de fixação. No transporte final da oficina para o museu, o móvel foi devidamente protegido com cartões e esponjas para prevenir eventuais contactos danosos para o bem.

DESINFESTAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Numa primeira fase a desinfestação por via gasosa do insecto xilófago foi feita em câmara de gás na empresa Liberwords conforme comprovativo (anexo 2) A segunda fase de desinfestação foi feita por via líquida com a aplicação a trincha de imunizador anti-caruncho. A segunda fase só foi feita depois da limpeza química para uma melhor penetração do produto na madeira.

TRATAMENTO DO SUPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	A peça foi desmontada parcialmente sendo os seus elementos tratados individualmente através da limpeza mecânica profunda com recurso a bisturi (raspagem dos restos de cola nas ligações), abrasivo sintético (esfregão verde) e aspiração; reconstrução dos elementos em falta com madeira de casquinha; tratamento das lacunas com pasta de cera colorida e madeira de Casquinha (da mesma natureza que a original), sendo o critério de utilização da madeira para as lacunas e a pasta para o fechamento de fissuras, fendas e juntas. A reconstrução dos elementos em falta foi feita com o critério de assimilação por elementos idênticos presentes no móvel e por informação adquirida oralmente em conversa com o Sr. Vieira, dono da tipografia de onde provieram os cavaletes e pela conservadora da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Anabela Carvalho. O conjunto foi novamente montado substituindo os elementos metálicos por cavilhas de madeira com adesivo PVA, evitando-se assim problemas futuros com a oxidação dos elementos metálicos.

TRATAMENTO DO ACABAMENTO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Neste caso como já foi referido não foram encontrados indícios de camadas pictóricas concluindo que, a camada negra do M3 eram acumulações de sujidade e gorduras.</p> <p>Por este motivo a nossa opção foi a de colocar o acabamento verniz normal incolor no M3.</p> <p>Verniz esse que é constituído por uma solução de Goma-laca em álcool a 25%, aplicado com trincha em 5 vezes, polidas entre camadas com abrasivo de grão fino. Com a função de fornecer uma filme protector da madeira e de divisão entre a madeira e a camada de cera que foi dada em último lugar para finalizar o acabamento.</p>

TRATAMENTO DAS FERRAGENS	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>As dobradiças foram desoxidadas por via mecânica com folha abrasiva e protegidas com aplicação de ácido Tânico em solução de 5% em álcool.</p> <p>Existiam dois tipos de puxadores com modelos completamente distintos, no entanto conseguimos através de fontes visuais descoberta em bibliografia (Heitlinger 13:2006) o modelo original dos puxadores.</p> <p>Devido ao estado avançado de degradação dos puxadores originais, a opção foi de substituir os puxadores por novos com o mesmo modelo.</p>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções de restauro devem ser sempre ponderadas devido ao seu carácter destrutivo que inflige sempre nas obras.

Os cavaletes encontravam-se em muito mau estado de conservação fruto de muitos anos de abandono devido ao seu envelhecimento natural e a modernização da empresa.

Valeu-lhes a boa vontade do Sr. Vieira e a construção do novo museu surgindo assim uma nova oportunidade para reviverem e executarem uma função á muito perdida.

Os parâmetros da nossa intervenção visaram enquadrar-se no contexto do museu e da nova museologia, conservando o bem patrimonial mas permitindo também, que este bem possa ser manuseado e usado como fins pedagógicos na formação dos seus visitantes.

Atendendo a estes parâmetros, os bens sofreram uma intervenção profunda que lhes permitisse ter novamente resistência e afinação, para poderem ser então usados, mostrando na plenitude toda a informação que lhes é inerente, não só a informação física do bem como a informação da sua utilidade.

Todas as alterações físicas derivadas da intervenção de restauro foram devidamente ponderadas, documentadas e tiveram sempre como base a informação directa e indirecta obtida através das análises feitas pelos técnicos durante as fases de intervenção, na interpretação da obra e na documentação encontrada em pesquisa bibliográfica.

A intervenção foi concluída com sucesso, conseguindo restituir novamente a dignidade aos bens, podendo ser expostos e de novo admirados pelos seus visitantes.

BIBLIOGRAFIA

BLACKWELL, Lewis; 1993, *La Tipografia del Siglo XX*, Editorial Gustavo Gili, S.A, Barcelona.

HEITLINGER, Paulo; 2006, *Tipografia: Origens, Formas e Usos das Letras*, Dinalivro, Lisboa

ANEXO I

REGISTO FOTOGRÁFICO

FOTO 2 – M1 CAVALETE TIPOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

FOTO 3 – M1 CAVALETE TIPOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO

FOTO 4 – M2 CAVALETE TIPOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

FOTO 4 – CAVALETE TIPOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO

FOTO 5 – M3 CAVALETE TIPOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

FOTO 6 – M3 CAVALETE TIPOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO

FOTO 7 – PROMENOR DA DATA MAIS ANTIGA ENCONTRADA (1969)

FOTO 8-REGISTOS DE VARIAS DATAS, (1969;1971;1982)

FOTO 9 – REGISTO DE PUBLICIDADE DA EMPRESA QUE CONSTRUIU OS CAVALETES

FOTO 10 – FOTOGRAFIA DE UMA OFICINA TIPOGRÁFICA TIRADA EM 1910

FOTO 11 – FOTOGRAFIA DE UMA OFICINA DE CUBA TIRADA EM 1980.

ANEXO II

COMPROVATIVO DO TRATAMENTO COM GÁS (ESPURGO)

LIBERWORDS - PROTECÇÃO AMBIENTAL, SA
 CALÇADA DO GRILO, 11
 LISBOA
 1950 141 LISBOA
 Telef. 21 9499820 Fax 21 9402419
 Contribuinte N°: 508452465
 Capital Social 50.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. ELVAS
 Matricula N° 508452465

Exmo. (s) Sr. (s)
 GONÇALO CARNEIRO
 LISBOA

Venda-a-Dinheiro N° 3004/2009

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento
	EUR	1,00	29-10-2009	29-10-2009

V/ N° Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.	Zona	Vend.	Pag.	Original
	0,00	Pronto Pagamento	0,00	07			1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
514	MÓVEL DE GAVETAS	1,00	UN	13,00	0,00	20,00	13,00

Documento Processado por Computador

Taxa	Incidência	Valor IVA
20,00	13,00	2,60

Mercadoria/Serviços	13,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IVA	2,60
Acerto	0,00
Total (EUR)	15,60

Local de Carga: N/ Morada
 Local de Descarga: V/ Morada

Modo de Expedição: CTT
 Matricula: _____
 Carga: _____ Descarga: _____

ANEXO III

FICHAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS

ACETONA

TIPO: Solvente do grupo químico das cetonas.

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: Acetona (2-propanona) CH₃-CO-CH₃

UTILIZAÇÃO: Solvente na indústria de Tintas e Vernizes, agente de extração, ...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*:

PARÁMETRO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
Cor	-	Incolor	Visual
Aspecto	-	Límpido	Visual
Pureza	% peso	> 99.6	
Massa Específica, 20 °C	Kg/dm ³	0.795±0.005	ME-06
Índice de Refracção, 20 ° C	-	1,3600±0,005	ME-19
Intervalo de Destilação	° C	55.8-56.6	ASTM D 1078

* Dados Técnicos de fabricante

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (DL 82/95, DL 154-M/2002)

Riscos de Incêndio

Símbolos/ Frases:

F+ / Facilmente Inflamável. Conservar afastado de chama ou fonte de ignição- Não fumar.

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases :

Xi / Irritante para os olhos. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

TRANSPORTE

Precauções:

Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.

N.º ONU

UN 1090

ADR/RID:

Classe 3, II

IMDG/IATA/ICAO:

Classe 3, II

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

TIPO: Solvente do grupo químico dos álcoois alifáticos.

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: 2-Propanol CH₃-CH(CH₃)-OH

UTILIZAÇÃO: Em várias indústrias, nomeadamente Tintas e Vernizes, Couros, Farmácia, etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PARÂMETRO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
Cor	-	Incolor	Visual
Aspecto	-	Límpido	Visual
Pureza	% massa	>99,7	DIN 55685
Humidade	% massa	<0,05	ME-24
Massa Específica, 20 °C	Kg/dm ³	0,785±0,005	ME-06
Índice de Refracção, 20 °C	-	1,3750±0,005	ME-19
Intervalo de Destilação	° C	82,0-83,0	ASTM D 1078
Ponto Inflamação	° C	13	ASTM D 56

APRESENTAÇÃO: Contentor de metro cúbico, tambor (tara perdida) e embalagens metálicas (20, 5 e 1 litros).

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (DL 82/95, DL 154-A/2002)

Riscos de Incêndio

Símbolos/ Frases:

F / Facilmente Inflamável . Conservar afastado de chama ou fonte de ignição.

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases :

Xi / Irritante para os olhos. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. Evitar o contacto com a pele e olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

n.a. = símbolo não aplicável

TRANSPORTE

Precauções:

Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.

N.º ONU

UN 1219

ADR/RID:

Classe 3, II

IMDG/IATA/ICAO:

Classe 3, II

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

CAL HIDRATADA

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: Hidróxido de Cálcio

FÓRMULA QUÍMICA: Ca(OH)₂

UTILIZAÇÃO: Indústria de Tintas e Similares, Tratamento água, gases, (...)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*:

PARÂMETRO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Ca(OH) ₂	%	> 95
CaCO ₃	%	< 5
SiO ₂	%	< 0.3
Al ₂ O ₃	%	< 0.3
Fe ₂ O ₃	%	< 0.2
MgO	%	< 0.2
Na ₂ + K ₂ O	%	≈ 0
SO ₃	%	≈ 0

*Dados Técnicos do Fabricante

APRESENTAÇÃO: Sacos de 22 Kg

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (DL 82/95, DL 154-A/2002)

Riscos de Incêndio

Símbolos/ Frases: N.A.

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases : N.A.

TRANSPORTE

N.º ONU: -----
 RID/ ADR: isento
 IMDG: isento
 IATA: isento

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N.º Serviços Técnicos estarão à V.ª inteira disponibilidade.

Comércio Indústria Importação Ltda

FICHA TÉCNICAProduto: **CERA DE ABELHA AMARELA**

Sinônimo: Cera de Abelha; Cera Amarela

Fórmula molecular: Não aplicável

Peso molecular: Não aplicável

Nº ONU: Não classificado

CAS: Não disponível

Composição: Cera de abelha, parafina comum, parafina micro, essência de mel e anilina.

Aparência: Cera Sólida

Cor: Amarela

Odor: Característico

Ponto de fusão: 62 a 68 °C

Voláteis a 100 °C: Menor que 0,5%

Teor de umidade: Menor que 0,5%

Solubilidade: Insolúvel na água e muito pouco solúvel no álcool frio; o álcool fervente dissolve o ácido cerótico e a miricina, que são alguns de seus constituintes. É solúvel no clorofórmio, no éter, na essência de terebintina a quente, nos óleos fixos e voláteis. Parcialmente solúvel no benzeno e no sulfeto de carbono, quando frios, e solúvel quando à temperatura de 30 °C.

Aplicações:

A cera de abelha é muito utilizada na fabricação de velas, saches perfumados, em flores artificiais e artesanato.

Na impermeabilização de couros, telas, paredes e cartuchos de papel.

Como material vedante.

Comércio Indústria Importação Ltda

FICHA TÉCNICA

Produto: **GOMA LACA NACIONAL**

Sinônimo: Goma Laca Limão; Goma Laca; Resina de Goma Natural.

Grupo químico: Resina de goma natural

Fórmula molecular: Não aplicável

Peso molecular: Não aplicável

ONU N^o: 1325 - Classe de risco: 4.1 - N^o de Risco: 40

CAS: Não disponível

Generalidades: Goma Laca Limão é uma resina natural termoplástica modificada, obtida pela extração alcóolica de partes resinosas especiais do *pinus Araucária Angustifolia*.

Aspecto: É uma resina de cor castanha clara, laminada em finas escamas para facilitar a solubilidade em álcool, proporcionando alto brilho nas aplicações.

Ponto de amolecimento: 80 a 95 (R&B) °C

Índice de acidez: 2 a 5 mgKOH/g

pH (solução a 2% em etanol): 4,5 a 6,5

Voláteis (a 2h a 120 °C): Máx. 3%

Solubilidade: Solúvel em metanol, etanol, propanol, iso-propanol, butanol, butilglicol, álcool benzílico. Insolúvel em acetona, metil etil cetona, etilenoglicol, solventes aromáticos, alifáticos e ésteres. Insolúvel em água.

Aplicações:

A goma laca nacional é recomendada para a indústria de verniz para madeira, calçados, gesso, espelhos, impermeabilização para papel e papelão, principalmente como isolante de bobício, cimento para lâmpadas e muitas outras aplicações. É muito utilizada em artesanato.

Recomenda-se diluir em álcool absoluto (isento de água), pois a diluição em álcool com de baixo teor alcoólico (hidratado), poderá turvar a solução.

DDG 0800 600 4633
 Rua Arnaldo Silveira de Souza, 12
 88104 740 | São José | SC
www.anaerobicosbrasil.com.br
EMERGÊNCIA: 0800 014 8110 CEATOX

Ficha Técnica

Pegamil Cola Branca Adesivo PVA Universal

PRODUTO

Pega mil Cola Branca PVA Extra Forte é um adesivo especialmente formulado para colagens de artefatos e móveis de madeira, papéis, papelão, sacos de papel e materiais porosos em geral. É especialmente indicado na fabricação de molduras de gesso para construção civil.

PROPRIEDADES GERAIS

Aspecto	LIQUIDO VISCOSO BRANCO
Teor de Sólidos (%)	28,00 - 31,00
pH 25°C	4,00 - 6,00
Visc. Brook RVT (F4/R20/25°C) (cPs)	5.000,00 - 7.000,00

MC-S-Métodos de controle próprios. Cópias disponíveis.

1

Os dados contidos nesta Ficha Técnica são referenciais. Gentileza contatar nosso Departamento Técnico para assistência e recomendações específicas para a sua aplicação. **DDG 0800 600 4633**

DDG 0800 600 4633
 Rua Arnaldo Silveira de Souza, 12
 88104 740 | São José | SC
www.anaerobicosbrasil.com.br
 EMERGÊNCIA: 0800 014 8110 CEATOX

Ficha Técnica

Pegamil Cola Branca
Adesivo PVA Universal

APLICAÇÃO

- Preparar as superfícies a serem coladas, as quais devem estar limpas e secas. Aplicar o adesivo de maneira uniforme
- Em uma das superfícies e juntar as partes. A fim de aumentar a eficiência da colagem.
- A aplicação pode ser feita através de máquina ou manualmente utilizando-se de pincel, trincha, rolo, espátula, etc.

MODO DE USO

É totalmente atóxico e miscível em água. Entretanto sugerimos o uso de EPI's, tais como luvas de borracha e óculos de segurança. Sugerimos consultar a FISPQ deste produto.

PRECAUÇÕES

De armazenagem

Mantenha em locais frescos e secos nos recipientes originais fechados (entre -5 e +25°C)

Vida útil: Tubos de 33 cm³: 36 meses.

De uso:

- Não respirar os vapores.
- Usar em lugares bem ventilados. Irritante para a pele.
- Evitar contato com os olhos e com a pele.
- Mantenha fora do alcance das crianças.

c) Toxicidade:

F - Inflamável
 Xi – Irritante. Consulte a folha de segurança correspondente.

APRESENTAÇÕES

Acondicionados em sacos de polietileno, em barricas de 50 kg e tambores de 200 kg.

ESTOCAGEM

O produto tem vida útil de 12 meses, em condições ideal de estocagem, entre 20°C e 30°C, em ambiente ventilado protegido de Intempéries.

Os dados contidos nesta folha são de caráter informativo, e foram produzidos de acordo com os melhores conhecimentos e experiências adquiridas até agora. Não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros, cujos procedimentos e métodos não tenham sido submetidos a nosso controle.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica são referenciais. Gentileza contatar nosso Departamento Técnico para assistência e recomendações específicas para a sua aplicação. **DDG 0800 600 4633**

WHITE SPIRIT

TIPO: Solvente do grupo químico dos Alifáticos

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: Nafta dissolvente (petróleo), alifático intermédio

UTILIZAÇÃO: Fabrico de emulsões asfálticas, diluentes, resinas, tintas, vernizes e lacas. Indústria de produtos de polimento, de limpeza de metais e de limpeza a seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*:

PARÂMETRO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
Cor	-	Incolor/ levemente corado	Visual
Aspecto	-	Limpido	Visual
Massa Específica, 10 °C	g/cm ³	0,775±0,005	ME-06
Índice de Refracção, 20 ° C	-	1,4340±0,004	ME-19
Intervalo de Destilação	° C	145 - 210	ASTM D 1078
Ponto Inflamação	° C	36	IP170

* Dados Técnicos do fabricante

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (DL 82/95, DL 154-A/2002)

Riscos de Incêndio

Simbolos/ Frases:

Riscos para a Saúde:

Simbolos/Frases :

n.a / Inflamável - Conservar afastado de chama ou fonte de ignição.

Xn / Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. Pode causar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. Pode causar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Evitar o contacto com a pele e olhos. Utilizar somente em locais bem ventilados.

n.a. = símbolo não aplicável

TRANSPORTE

Precauções:

N.º ONU

ADR/RID:

IMDG/IATA/ICAO:

Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.

UN 3295

Classe 3, III

Classe 3, III

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N.º Serviços Técnicos estarão à V.ª inteira disposição.

REF. PRODUTO	5148
ITC Nº	250

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DYLON

TINTA PLÁSTICA EXTERIOR/INTERIOR

1. Descrição	Tinta plástica baseada em emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentos rigorosamente seleccionados.
2. Utilização	Na construção civil como acabamento mate, em exteriores e interiores.
3. Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder de cobertura. • Excelente retenção de cor. • Uniformidade de brilho. • Extraordinária resistência à abrasão e à lavagem. • Boa elasticidade. • Superior resistência aos agentes atmosféricos e à alcalinidade normal dos substratos
4. Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Conforme catálogo - Brilho: semi-mate - Densidade: 1,348 (a 23°C) - Viscosidade: 90-94 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 41,3 ±1,0 % - Ponto de inflamação: não inflamável - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 21 g/l COV
5. Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas e secas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Superfícies caídas, paredes ou pinturas a giz:</u> antes da aplicação de Dylon, escovar intensamente e aplicar uma demão de Dyrufix refº 37031. • <u>Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas</u> (nomeadamente em zonas muito húmidas) aplicar o Dylon com 2,5 a 3% em volume do Aditivo Anti-Algas e Fungos refº 5320. Nas zonas já atacadas, aplicar o produto Anti-Musgos refº 8570 ou proceder a uma lavagem prévia com máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refº 9360, para uma melhor desinfeção. • <u>Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u>, (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados) aplicar Dylon com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refº 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refº 9360. • <u>Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme</u> : aplicar previamente uma demão suplementar de Dylon (convenientemente diluído). Em casos extremos aplicar Isolon refº 5088 ou Seláqua refº 5080, ou Seláqua-P refº 5090. • <u>Superfícies em gesso cartonado</u>: aplicar Dyruplad refº 5112. <p>•No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.</p>
6. Aplicação	Aplicar 2 ou 3 demãos de Dylon
7. Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionar 15-20% de água na 1ª demão e 5-10% na 2ª e 3ª demão.
8. Rendimento	Superfícies lisas: 12-14 m ² /l (por demão) Superfícies rugosas: 8-10 m ² /l (por demão)
9. Secagem	Entre demãos: aprox. 4h Para utilização: aprox 12 h
10. Limpeza	Água
11. Indicações importantes	Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, incluíre nas cores afinadas no sistema Dymmatic. Considerando as difíceis condições de trabalho, recomendamos que se procedam a testes prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt